

COMPTE RENDU DE L'OUVRAGE

Blaise MUKAMBA NGANDU, *Réalité et rationalité des phénomènes paranormaux et des miracles. La réception africaine des miracles*, S.L., Editions Européennes Universitaires, 2020, 193 p.

En ce XXI^{ème} siècle, le mystique, mieux le phénomène paranormal explose en raison du pouvoir extraordinaire qu'a acquis l'homme d'intervenir sur sa propre nature, son environnement et son sens de la transcendance. Avec l'avancement de la science, l'être humain peut désormais modifier son environnement, mais également transformer son propre corps et son comportement. Sa faculté d'agir rationnellement déborde maintenant largement de ce qu'il eut été possible s'il n'avait pas tant bien que mal réussi à comprendre une réalité paranormale. Le soi-disant homme rationnel s'étonne du soi-disant religieux, et vice versa. Pourtant, que nous réserve-t-il cet horizon paranormal, frontière par-delà laquelle s'il va falloir consacrer la raison humaine tout du paranormal ne serait pas non-sens ? Car si l'homme peut s'adonner à la religion, à la sorcellerie, à l'occultisme, à la franc-maçonnerie, quoi d'autres de ce genre, cette expérience mystique a du coup pour effet de faire découvrir le côté sombre de l'être homme.

Beaucoup s'insurgent contre l'Afrique qu'ils qualifient de trop religieux, et ce pour différents motifs ; mais le principal, c'est qu'aujourd'hui c'est là où le phénomène paranormal est en vogue. Les uns en appellent à la raison d'une Afrique impossible d'athéisme. D'autres constatent que les africains seraient trop émotionnels, naïfs que c'est rare pour eux de se passer du marabout. Blaise Mukamba Ngandu est de ceux qui comprennent mieux ce qui se passe, qui constatent que « ...tout le monde est affecté d'une manière et d'une autre par cette marée religieuse : prêtres, pasteurs, écrivains, journalistes, juristes, ingénieurs, hommes politiques, théologiens, lettrés et illettrés, philosophes, etc. Chacun veut célébrer le sacré qu'il porte en lui ». (p.7.).

Vous l'aurez compris, l'auteur de *Réalité et rationalité des phénomènes paranormaux et des miracles* s'est engagé dans une réflexion sur le thème qui touche l'être de l'homme dans la relation avec lui-même, la nature et Dieu. Pourtant même s'il vise une réception africaine des miracles, Blaise Mukamba Ngandu nous invite à prendre distance pour bien interpréter les phénomènes

paranormaux avec impartialité.(Cf. p. 7.) . *Réalité et rationalité des phénomènes paranormaux et des miracles* est un ouvrage de huit chapitres, dont le premier, indique son auteur dans l'introduction générale, clarifie les concepts en usage dans tout l'ouvrage, le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième ou le sixième même de l'ouvrage analysent les phénomènes paranormaux, le sixième pose l'acte sexuel comme une voie royale vers l'expérience mystique et septième comme le huitième dernier chapitre sont un essai sur la réception africaine des miracles où au septième chapitre se développent les critères de valeurs des expériences mystiques et au dernier chapitre la rationalité d'un discours portant sur les expériences mystiques.

Qu'est-ce qu'il faut lire dans cet ouvrage de Blaise Mukamba Ngandu ? Dans le premier chapitre, le positionnement épistémologique des concepts en usage entre dans la convention scientifique à se référer aux autres penseurs qui ont précédé depuis l'histoire de la pensée. Dans le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième chapitre, les expériences paranormales sont sans portée religieuse, mais parfois bénéficiant d'une critique philosophique, d'une interprétation théologique et d'une portée scientifico-psychologique, et que ce sont bien des réalités, bien sûr, au-delà de ce qui est normal. Dans le sixième, la lecture donne l'impression de se poser la question en quoi l'acte sexuel, pourtant normal, est en rapport avec l'anormalité – cette anormalité n'a rien à faire avec la stérilité, l'impuissance sexuelle, mais avec le phénomène paranormal. Dans le septième, huit critères servent à définir la valeur d'une expérience, c'est-à-dire pour qu'une expérience soit appelée expérience, il y a huit critères selon William James que Blaise Mukamba Ngandu reprend dans son livre. Dans le dernier chapitre, c'est purement, bien qu'implicite, la confrontation entre René Descartes et Maurice Merleau-Ponty, où Blaise Mukamba Ngandu, n'hésite pas de demander l'usage de la raison sur ce qu'on ressent.

Mais faut-il en arriver à ça pour comprendre notre siècle plein de sciences occultes, de religiosités –le cas de sectes en RDC, le marabout au Bénin, la sorcellerie au Kenya, les illuminés France, la franc maçonnerie, l'animisme? Cette réalité, faut-il la passer sous-silence? Heureusement que Blaise Mukamba Ngandu, par son ouvrage, nous demande d'essayer un comportement rationnel face à cette réalité des phénomènes paranormaux et des miracles. Ainsi, pour finir, l'ouvrage de Blaise Mukamba Ngandu est complexe et dense. Encore qu'il faut reconnaître la profondeur d'un galant homme des sciences de son rang ; cinq fois docteur, il est

digne de cette œuvre qui fait appel à la reconnaissance d'une réalité qui fait partie de la totalité du réel : le phénomène paranormal.

Benluton dit MUMBERE LUSENGE Fiston